

IMKONIYATI CHEKLANGAN O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA O‘QITUVCHINING O‘RNI VA ROLI

Kozimjonova Nargiza Abdumalikovna

Nosirova Xolida Abduhlil qizi

Namangan viloyati, Norin tumani 33-maktab o‘qituvchilari

Toshpo‘latova Feruza Abdumalikovna

Namangan viloyati, Norin tumani 23-maktab o‘qituvchisi

Ta’lim-tarbiya tizimiga qaratilayotgan e’tiborga barchamiz har qadamda guvoh bo‘lib turibmiz. Bunga yaqqol misol Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasida ham ta’lim-tarbiya jarayoniga alohida urg‘u berib ta’kidlaganlari. “Najot –ta’limda, najot-tarbiyada, najot -bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”-degan fikrlari barcha o‘zbek xalqini shioriga aylandi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bugungi kunda respublikamizda sog‘lom bolalar bilan bir qatorda alohida ehtiyojli bolalar ta’limiga katta ahamiyat qaratilmoqda. Alohida ehtiyojli bolalarning ota-onalarini xohish-istaklarini inobatga olgan holda va ta’limdagi tenglik huquqini kafolatlash maqsadida Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko‘ra maxsus yoki umumta’lim tizimida ta’lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta’lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta’lim boshqa ta’limlardan bir oz farqli tomonlari bor. Inklyuziv so‘zi - ingliz tilidan olingan bo‘lib, inclusive, inclusion–uyg‘unlashmoq, qamrab olmoq ma’nolarini bildiradi. Inklyuziv ta’lim esa -nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi diskriminatsiyani (nogiron va so‘g‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlar bo‘lib unda alohida ehtiyojli bolalarni ajratib o‘qitish targ‘ib etiladi) bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko‘ra nogiron bo‘lgan) o‘smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’iy nazar

ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta’lim jarayoniga qo‘shishni ifodalovchi ta’lim tizimidir.

Nogironligi va rivojlanishda nuqsonlari bo‘lgan bolalar sifatli ta’lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni qanday yaratish mumkin?

Eng avvalo, bolalar bog‘chalari va maktablarni nogironlik aravachasidagi, yaxshi ko‘ra olmaydigan yoki eshita olmaydigan bolalar uchun qulay qilib rejalashtirilishi, panduslar qurish, liftlar, ogohlantiruvchi belgilar o‘rnatish kabi arxitektura-qurilish ishlari belgilangan normativlar asosida bajarilishi kerak. Keyingi navbatda esa inklyuziv ta’limga moslashtirilgan ta’lim maskanlari tarbiyachi, o‘qituvchilari va tyutorlarga zarur shart-sharoitlar yaratish.

Yana bir muhim vazifa, bu jamiyatni ijtimoiylashtirish, ya’ni, nogironligi bo‘lgan bolalar va umuman nogironligi bo‘lga shaxslarga nisbatan jamiyat munosabatini to‘g‘ri shakllantirishdir. Bunda, nogironligi bo‘lgan insonlarning kundalik turmushi, jamiyatga qay tarzda va darajada integratsiyalashayotgani, ularning ijtimoiylashuvi qanday kechayotgani, bilim olish, mehnat faoliyati, majburiy yolg‘izlikni qanday yengishi, oilasi, bo‘sh vaqtlarini qanday o‘tkazishi haqida maqolalar, ko‘rsatuvlar, teatr, kinolar yaratilishi va OAVlarida keng yoritilishi yaxshi ta’sir kuchiga ega bo‘ladi.

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan ishlashda o‘qituvchi quyidagilarga e’tabor berishi kerak. (izohda rasmlar bilan berilgan)

Bolalarning yosh va individual psixologik hususiyatlariga mos o‘yinlar tanlash va ulardek harakatlanish.

	<p>Barcha bolalarga bir xil narsani, bir xil usulda, butun bir guruhga o‘qitmang va ulardan bir xil natijalarni va bir xil o‘zlashtirishlarini kutmang</p>
	<p>Bolalar bilan ishlashda ularning jismoniy holatini hisobga olish</p>
	<p>Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda uning qobiliyati va xohish istaklari bilan yaqindan tanishish</p>

Inklyuziv maktabda o‘quvchiga qo‘yilgan tashxis, uning nima bajara olishi emas, balki uning ta’limiy ehtiyojlari hamda o‘quvchiga qanday ta’limiy yordam kerakligi muhimdir.

- Bola nimani biladi va qila oladi?
- Nimani bilmaydi va bajara olmaydi?
- Uni nima qiziqtiradi?
- U qanday tajribaga ega?
- Bolaga ta’lim berishning uslubi qanday?

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, imkoniyati cheklangan o‘quvchilarga pedagogik mahoratga ega, psixologik holati ya’ni irodasi kuchli, tajribali o‘z fanini eng yaxshi mutaxassislarini jalb etish kerak. Iloji boricha oliygohni yangi bitirgan

yetarli pedagogic qobiliyatlarga ega bo`lmagan yosh o`qituvchilarni vaqtinchalik bunday o`quvchilar bilan ish olib borishini cheklash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyeva U.Yu., Abdurazakova D. Do`stona munosabat muxitidagi maktab. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
2. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X.J. Eshitishida muammolari bo`lgan bolalar inklyuziv ta`limi. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.